

Изоморфные замещения в хромат-вольфраматных системах с общим катионом (Na⁺)

Байсангурова Айшат Алаудиновна, доцент
Мутузова Малика Хабибулаевна, доцент
Исаев Мовсар Мусаевич, студент
Чеченский государственный университет

Аннотация. В системах $\text{Na}_2\text{CrO}_4\text{-Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7\text{-WO}_3$, $\text{Na}_2\text{WO}_4\text{-Na}_4\text{Cr}_2\text{WO}_{11}$ согласно их термическому и рентгенофазовому анализу, а также исходя из правил изоморфизма реализуется неограниченная смесимость их высокотемпературных модификаций (ξ) при температурах выше 500°C , которые изоструктурны. Расчет степеней ионности химической связи катион - комплексный анион по методам расчета степеней ионности в соединениях с комплексными анионами также применим для оценки образования и распада изоморфных фаз.

Ключевые слова: изоморфизм, температура, фаза, оксидно-солевые системы

Всевозможная градация взаимной растворимости может наблюдаться при смешивании двух жидкостей, когда практически жидкости нерастворимы друг в друге, например, масло и вода до смешиваемости в любых отношениях с выделением однородного раствора, например, спирт и вода. Нейтральное состояние занимает случай ограниченной взаимной растворимости, когда смесь жидкостей разделяется после взбалтывания на два слоя (например, анилина и воды) насыщенный раствор масла в воде и насыщенный раствор воды в масле. Даже и в этом случае могут существовать области температуры и концентрации состава, где масло и вода образуют однородную смесь.

Во многих случаях молекулярные соединения бывают неустойчивы, что разлагаются при температурах значительно более низких, чем температура их плавления. Это неизоморфные смеси, образующие неустойчивые химические соединения. Анализ показал, что изоморфные смеси получаются веществами со сходным строением кристаллических решеток. Поэтому оба вещества при любом соотношении между ними кристаллизуются, образуя твердый раствор. Однако, в случае если система дает растворы твердого состояния с ограниченной растворимостью, то, подобно, как и в случае с жидким раствором, растворителем будет являться тот компонент, которого больше по массе или в растворе. И, поэтому, для двух веществ возможны разные типы растворов, называемых ξ - и β -фазами. Кратко остановимся на структурных типах компонентов, изоморфных замещений в изучаемых нами хромат-вольфраматных системах с общим катионом (Na^+). в таких системах кристаллическая структура определяет тип диаграмм состояния. И структура не диктует ограничений на неограниченную растворимость солей хроматов и вольфраматов натрия в их высокотемпературных модификациях (ξ) (табл. №1).

Таблица № 1. Структурный тип солей хроматов и вольфраматов натрия в их высокотемпературных модификациях

M^+	CrO_4^{2-}	WO_4^{2-}
Na	$\xi\text{-Na}_2\text{SO}_4$ (ξ) Na_2SO_4 III (β)	$\xi\text{-Na}_2\text{SO}_4$ (ξ) Тенардит (β) Na_2MoO_4 (γ) Шпинель (δ)

Структурный тип $\xi\text{-Na}_2\text{SO}_4$ - гексагональная сингония; типы $\beta\text{-Na}_2\text{SO}_4$ (III) - тенардита и $\gamma\text{-Na}_2\text{MoO}_4$ - ромбические сингонии; δ - тип шпинели (MgAl_2O_4) - кубическая сингония.

Высокотемпературные модификации (ξ) в этих системах являются изоструктурными, что особо не противоречит правилам изоморфизма неограниченной смесимости компонентов, хотя при высоких температурах их полиморфные модификации для ди- и поли- изучены в недостаточной степени. В целом же во всех этих системах обнаруживается в твердом состоянии неограниченная смесимость на основе изоструктурных модификаций и оценен нижний предел критической температуры распада твердых растворов (табл. 2). В этом случае, когда компонент не изоструктурен, твердые растворы распадаются и это экспериментально обнаруживается.

В данных системах согласно их ВПА и РФА, а также исходя из правил изоморфизма реализуется неограниченная смесимость их высокотемпературных модификаций (ξ) при температурах выше 510°C , которые изоструктурны. Если же компоненты или их отдельные модификации имеют различную структуру, то величина областей растворимости определяется размером общей структурной единицы катиона щелочного металла. Так как низкотемпературные модификации имеют различную структуру, критическая температура ξ - твердых растворов должна быть ниже линии перехода $\xi \leftrightarrow \beta$, т.е. для $x=0,5$ выше 510°C .

Литературный обзор изоморфных замещений определяет, что для большинства изучаемых систем характерной чертой является их не полярность. Оценки размерных факторов ($\Delta r/r_1$) для радиусов ионов (Cr^{6+} и W^{6+}), термохимическим радиусам анионов (WO_4^{2-} и CrO_4^{2-}), радиусам комплексных анионов, межатомным расстояниям (Na-Cr , Na-W , Na-O , Cr-O , W-O) относительная разность ее, независимо от способа расчета не превышает 15%.

Степени ионности химической связи катион - комплексный анион по методу расчета степеней ионности в соединениях с комплексными анионами применим для оценки образования и распада изоморфных фаз. Расчет степени ионности химической связи (Σ) в хромате (0,83) и вольфрамате (0,91) натрия по формуле (1) (табл. 3) подтверждает образование и распад изоструктурных фаз в исследуемых нами системах [1, с.120].

$$\Sigma = \sqrt{\Delta H_{\text{бин.}} / l_v + \frac{1}{2} \Sigma \Delta H_{\text{ат.}}}, (1)$$

$\Delta H_{\text{бин.}} = \Delta H_{\text{тр}} - \Delta H^{\circ}_{\text{ЭО}_4}$, где $\Delta H_{\text{бин.}}$ – теплота образования псевдобинарной $\text{Na}_2[\text{ЭО}_4]$ из металла и

нейтрального радикала $[\text{ЭО}_4]^{\circ}$, $\Delta H_{\text{тр}}$ – теплота образования тройного соединения $\text{M}_2\text{ЭО}_4$ из простых веществ, $\Delta H^{\circ}_{\text{ЭО}_4}$ – теплота образования радикала $[\text{ЭО}_4]^{\circ}$ в стандартном состоянии.

Таблица 2. Результаты экспериментальных исследований систем с моно- (ди-) хроматами и моно- (ди-, поли-) вольфраматами натрия

Система	Модификация компонента (тип, структуры)		Характер растворимости	$t_{\text{кр.}}^{\circ}\text{C}$ нижний предел $x=0,5$
	1-го	2-го		
$\text{Na}_2\text{WO}_4\text{-Na}_2\text{CrO}_4$	$\xi\text{-K}_2\text{SO}_4$	$\xi\text{-K}_2\text{SO}_4$	НР	510
$\text{Na}_8\text{WO}_7\text{-Na}_8\text{CrO}_7$	В предположении, что аналогично со структурой $\xi\text{-K}_2\text{SO}_4$		НР	570
$\text{Na}_2\text{W}_2\text{O}_7\text{-Na}_4\text{Cr}_2\text{WO}_{11}$	-//-	-//-	НР	540
$\text{Na}_2\text{WO}_4\text{-Na}_4\text{Cr}_2\text{WO}_{11}$	-//-	-//-	НР	572

Примечание. НР – неограниченная растворимость компонентов в (высокотемпературной модификации (ξ)) твердой фазе

Таблица 3. Степени ионности химической связи в хромате и вольфрамите натрия

Состав	$r, \text{Å}^{\circ}$	$-v$	$-\Delta H_{\text{тр}}$	$-\Delta H_{\text{бин.}}$	$\frac{1}{2} \Sigma \Delta H_{\text{ат}}$	$-(v + \frac{1}{2} \Sigma \Delta H_{\text{ат}})$	Σ
Na_2CrO_4	4,11	1799,0	1344,1	922,8	232,2	1595,8	0,76
Na_2WO_4	3,86	1752,2	1586,6	1063,4	232,2	1550,0	0,83

Данными для расчета степени ионности по методу, разработанному С.С. Бацановым [3, с. 640], являются величины электроотрицательностей элементов. В этом и заключается основное преимущество метода, так как он фактически универсален, но точность метода невелика, поскольку шкала электроотрицательностей элементов, выраженная в относительных единицах, весьма груба. Согласно данным [2, с.779], степени ионности связи катион – комплексный анион в хроматах и вольфраматах натрия и калия очень близки, что связано с небольшой разницей электроотрицательности элементов ($\text{Cr}-2,4$ и $\text{W}-2,0$) при едином катионе (Na^+).

Метод электроотрицательности оказывается слишком грубым при расчетах различий по степени ионности химической связи в соединениях, содержащих близкие по химической природе элементы. Его применение может быть успешным лишь в случаях, если замещающиеся атомы существенно отличаются по величине электроотрицательности.

Следовательно, изоморфизм, наблюдаемый в данных системах, является изовалентным (Cr(VI) и W(VI) ; WO_4^{2-} и CrO_4^{2-}) и –структурным (ξ - модификации) с образованием при этом твердых растворов замещения.

Электролиз расплавов оксидно-солевых систем с целью синтеза бронз позволит предположить, что на основе информации по топологической модели фазовых диаграмм данных систем возможна разработка

Литература:

- Гетьман Е.И. Изоморфное замещение в вольфраматых и молибдатных системах. – Новосибирск: Наука, 1985. 215с.
- Бацанов С.С. Концепция электроотрицательности: итоги и перспективы // Успехи химии, 1968, Т.37, Вып. 5, С.778-815.
- Справочник по плавкости систем из безводных неорганических солей. Двойные системы // Под общ. ред. Н.К.Воскресенской. –М.-Л.:АН СССР, 1961. 847с.
- Диаграммы плавкости солевых систем. Справочник под общ. ред. Посыпайко В.И., Алексеева Е.А., Васина Н.А. М.: Металлургия, 1979. Ч. III. С. 67-77.

методов высокотемпературного электрохимического синтеза совместных хром-вольфрамовых бронз натрия и калия при температурах 700-800 $^{\circ}\text{C}$ [3-4]. Оксидные хром – вольфрамовые бронзы химически очень стойкие, щелочные и минеральные кислоты не растворяют их. В водных растворах бронзы с поверхности подвергаются окислению, которое в кислых растворах приводит к образованию пассивирующего слоя. Лучшим свойством их является высокая электропроводность – свойство, редкое для соединений окисного типа. Электропроводность зависит от их фазового состава и, особенно сильно, от содержания в них щелочного металла. В частности, области $X= 0.5\text{-} 0.93$ (X – атомная доля катиона) электропроводность щелочных оксидно-вольфрамовых бронз носит металлический характер. При более низком содержании его электропроводность уменьшается, и при $X= 0.25$ бронза превращается в полупроводник n - типа. Для некоторых типов обнаружено резкое возрастание электропроводности при их термообработке. Для создания высокоинтенсивных стабильных источников эти ионы, могут найти применение в масс-спектрометрии для ионного легирования, размерной обработки ионным пучком, при создании фотокатодов. Хемихромные свойства оксидных вольфрамовых бронз можно использовать при изготовлении катодолуминофоров, хемихромных и фотохромных стекол, в качестве декоративных антикоррозионных покрытий [5-6].

5. Байсангурова А.А., Гацаев З.И., Евдагаев А.С., Гасаналиев А.М., Гаматаева Б.Ю. Осаждение щелочных бронз вольфрама методом электролиза. / Международная научно-практическая конференция посвященная 95-летию акад. М.Д. Миллиончикову. Грозный: ГНИИ, 2007. С.42-43.

6. Байсангурова А.А., Гасаналиев А.М., Маглаев Дж.З., Гаматаева Б.Ю. Информационно-логические методы и средства поиска материалов с регламентируемыми свойствами на основе МКС. / Материалы Всероссийских научных чтений с международным участием посвященных 75-летию со дня рождения М.В. Мохосоева. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2007. С. 37-38.